

ANAIS DO EVENTO

9ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA UNICERRADO

16 A 18 DE SETEMBRO DE 2025 | GOIATUBA - GOIÁS

09^A

JAOU

ISSN
3085-8097

ISSN 3085-8097

ANAIS CIENTÍFICOS

9ª JAOU – Jornada Acadêmica de Odontologia UniCerrado
16 a 18 de setembro de 2025
Volume I, Suplemento I, 2025

doi.org/10.5281/zenodo.17155603

Odontologia

UniCerrado

Comissão Científica

Gabriel Silva Rezende Freitas
Késsia Suênia Fidelis de Mesquita Guimarães
Keila Vieira Inácio Garcia
João Henrique Dayrell de Castro

Comissão Organizadora

Gabriel Silva Rezende Freitas
Letícia Oliveira de Carvalho
Wander Tamura

Periodicidade da publicação

Anual

Idioma

Português

Editor

Brazilian Journal of Oral and Systemic Health

ISSN 3085-8097

CNPJ 39.650.233/0001-75

9ª JORNADA ACADÊMICA DE
ODONTOLOGIA UNICERRADO

ISSN 3085-8097

ANAIS CIENTÍFICOS

9ª JAOU – Jornada Acadêmica de Odontologia UniCerrado
16 a 18 de setembro de 2025
Volume I, Suplemento I, 2025

ENTRE O SILÊNCIO E O AVANÇO: DIAGNÓSTICO TARDIO DE CARCINOMA ESPINOCELULAR EM BASE DE LÍNGUA

Rayanne Gomes e Moraes¹; Gabriel Silva Rezende Freitas¹; Letícia Oliveira de Carvalho¹; Késsia Suênia Fidelis de Mesquita Guimarães¹; Cássio Vinhadelli Ribeiro¹; William Eduardo Pirola¹

1. Curso de Odontologia, Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado, Goiatuba, GO, Brasil.

Introdução: O carcinoma espinocelular (CEC) é a neoplasia maligna mais prevalente da cavidade oral, representando mais de 90% dos casos. A base da língua é um sítio anatômico de difícil acesso, o que favorece diagnósticos tardios e prognósticos reservados. A etiologia é multifatorial, com destaque para o tabagismo, etilismo e infecção pelo HPV. O diagnóstico precoce é essencial, visto que a sobrevivência em cinco anos pode ser inferior a 50% quando identificado em estágios avançados. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de carcinoma espinocelular em base de língua diagnosticado tardiamente, discutindo suas implicações clínicas, éticas e sociais, bem como a importância do cirurgião-dentista no reconhecimento precoce. **Relato de Caso:** Paciente do sexo masculino, 65 anos, encaminhado à Clínica-Escola de Odontologia com lesão ulcerada extensa em base de língua, dor intensa, restrição alimentar e perda de peso há quatro meses. Realizou-se biópsia incisiva em duas etapas, devido à amostra inicial insuficiente, seguida de exame anatomopatológico. Após confirmação diagnóstica de CEC, o paciente foi encaminhado a centro oncológico especializado. O exame histopatológico confirmou carcinoma espinocelular em base de língua direita, lesão ulcerada com necrose central, bordas infiltradas e dimensões aproximadas de 3 cm. O paciente encontrava-se em estado geral debilitado e foi prontamente encaminhado para tratamento oncológico em instituição de referência. **Conclusão:** O caso evidencia as consequências do diagnóstico tardio de CEC de base de língua, reforçando a necessidade de capacitação dos cirurgiões-dentistas para reconhecimento precoce de lesões suspeitas, sobretudo na atenção primária. Destaca-se ainda a importância de uma abordagem ética e humanizada, bem como o papel das instituições de ensino na promoção do diagnóstico e encaminhamento adequados.

Palavras-chaves: Carcinoma espinocelular; Diagnóstico Tardio; Neoplasias Orais.

ISSN 3085-8097

ANAIS CIENTÍFICOS

9ª JAOU – Jornada Acadêmica de Odontologia UniCerrado
16 a 18 de setembro de 2025
Volume I, Suplemento I, 2025

USO DE ESCLEROSANTE NO TRATAMENTO DE HEMANGIOMA LINGUAL: RELATO DE CASO COM INTERCORRÊNCIA REVERSÍVEL

Eline Elen Castro Siqueira¹; Gabriel Silva Rezende Freitas¹; Letícia Oliveira de Carvalho¹; Késsia Suênia Fidelis de Mesquita Guimarães¹; Keila Vieira Inácio Garcia¹; William Eduardo Pirola¹

1. Curso de Odontologia, Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado, Goiatuba, GO, Brasil.

Introdução: Os hemangiomas orais são lesões vasculares benignas comuns na língua devido à rica vascularização local. Embora geralmente assintomáticos, podem causar desconforto funcional ou estético. Entre as opções terapêuticas, a escleroterapia com oleato de monoetanolamina é destacada como alternativa conservadora, eficaz e de baixo custo. **Objetivo:** Relatar um caso de hemangioma lingual tratado por escleroterapia, enfatizando a técnica utilizada, os resultados obtidos e a condução de uma intercorrência transitória. **Relato de Caso:** Paciente do sexo masculino, 30 anos, encaminhado à Clínica-Escola de Odontologia do UniCerrado com lesão vascular em região dorsolateral da língua, de aproximadamente 5 mm, assintomática e confirmada clinicamente pela manobra da diascopia. Optou-se por tratamento conservador com escleroterapia, utilizando oleato de monoetanolamina a 5% diluído em lidocaína 2%. O protocolo consistiu em três aplicações com intervalo semanal, registrando-se intercorrência transitória durante a segunda sessão. A lesão apresentou regressão progressiva após as aplicações, evoluindo para completa resolução ao final do protocolo. Durante a segunda sessão, o paciente apresentou intercorrência transitória caracterizada por edema lingual e alteração de coloração, revertida em 24 horas com terapia medicamentosa. Nas demais aplicações não houve complicações. **Conclusão:** A escleroterapia com oleato de monoetanolamina demonstrou-se eficaz e segura no manejo de hemangioma lingual, desde que realizada com técnica adequada, cautela anatômica e acompanhamento clínico rigoroso. O caso ressalta ainda a importância da atenção a possíveis reações adversas e da condução ética e humanizada no atendimento odontológico.

Palavras-chaves: Escleroterapia; Hemangioma; Língua.

ISSN 3085-8097

ANAIS CIENTÍFICOS

9ª JAOU – Jornada Acadêmica de Odontologia UniCerrado
16 a 18 de setembro de 2025
Volume I, Suplemento I, 2025

LEUCOPLASIA ORAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

Laura Martins de Lima¹; Gabriel Silva Rezende Freitas¹; Letícia Oliveira de Carvalho¹; Késsia Suênia Fidelis de Mesquita Guimarães¹; Carlos Deyver de Souza Queiroz¹; William Eduardo Pirola¹

1. Curso de Odontologia, Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado, Goiatuba, GO, Brasil.

Introdução: A leucoplasia oral é uma lesão branca caracterizada como placa não removível por raspagem, sem outra etiologia específica, considerada uma das principais lesões potencialmente malignizáveis da cavidade oral. Sua prevalência mundial varia de 1,5% a 3% e está frequentemente associada a fatores de risco, como tabagismo e etilismo. O diagnóstico precoce é essencial, visto que pode evoluir para carcinoma espinocelular, sendo a biópsia o exame complementar fundamental. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de leucoplasia oral em paciente adulta, destacando aspectos clínicos, diagnóstico histopatológico, conduta terapêutica e acompanhamento. **Relato de Caso:** Foi atendida paciente do sexo feminino, 38 anos, etilista e não tabagista, com lesão branca em mucosa jugal posterior esquerda, medindo cerca de 40 mm. Realizou-se anamnese, exame clínico e biópsia incisional, seguida de análise anatomopatológica. A conduta terapêutica consistiu na excisão cirúrgica da lesão em etapas, associada a preservação clínica. O exame histológico confirmou leucoplasia oral com acantose, hiperqueratose e leve displasia epitelial. Após a remoção cirúrgica completa, a paciente apresentou cicatrização adequada, sendo acompanhada com fotodiagnóstico por fluorescência (Evince®), sem sinais de recidiva no período inicial de preservação. **Conclusão:** A leucoplasia oral é uma lesão com potencial de malignização, exigindo diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo. O caso relatado reforça a importância do papel do cirurgião-dentista na detecção clínica, indicação de biópsia e planejamento terapêutico adequado, prevenindo possíveis evoluções malignas.

Palavras-chaves: Lesão pré-cancerosa; Leucoplasia oral; Diagnóstico precoce.

9ª JORNADA ACADÊMICA DE
ODONTOLOGIA UNICERRADO

ISSN 3085-8097

ANAIS CIENTÍFICOS

9ª JAOU – Jornada Acadêmica de Odontologia UniCerrado
16 a 18 de setembro de 2025
Volume I, Suplemento I, 2025

TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DE DENTE POSTERIOR FRATURADO COM PRÓTESE FIXA UNITÁRIA

Kamilly Vitória da Silva Aizza Vieira¹, Giovanna Carla Alves Barbosa¹, Gabriel Silva Rezende Freitas¹,
Fillipe Henner Borges Silva¹, Raissa Albino de Matos¹; Emmelyne Sousa Salatiel Ribeiro¹

1. Curso de Odontologia, Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado, Goiatuba, GO, Brasil.

Introdução: A fratura coronária em dentes tratados endodonticamente compromete a resistência estrutural e pode gerar dor, perda de função e comprometimento estético. A reabilitação com prótese fixa unitária representa alternativa previsível para recuperação funcional e estética, exigindo abordagem interdisciplinar que envolva endodontia, periodontia, dentística e prótese. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de reabilitação do elemento 15 com coroa total unitária, enfatizando a sequência interdisciplinar adotada e os resultados clínicos obtidos. **Relato de Caso:** Paciente do sexo feminino, L.M.S., compareceu à Clínica-Escola de Odontologia do UniCerrado relatando dor no elemento 15. O exame clínico revelou fratura coronária extensa em cúspide palatina, em dente tratado endodonticamente. Após remoção da cúspide fraturada e selamento com cimento de ionômero de vidro, o plano terapêutico incluiu raspagem periodontal, aumento de coroa clínica, desobturação parcial do canal radicular, cimentação de pino de fibra de vidro, preparo coronário e confecção de provisório, seguido de moldagem e cimentação definitiva de coroa total em porcelana. O protocolo adotado possibilitou adequada retenção do pino intrarradicular, reconstrução coronária e cimentação de coroa total unitária, restabelecendo assim, forma, função e estética. **Conclusão:** A reabilitação de dentes posteriores com fratura coronária extensa requer planejamento interdisciplinar e execução rigorosa das etapas clínicas. O presente caso evidencia a eficácia da prótese fixa unitária na recuperação funcional e estética, reforçando a importância do trabalho integrado entre diferentes especialidades odontológicas.

Palavras-chaves: Coroa Dentária; Prótese Fixa; Reabilitação Oral.

9ª JORNADA ACADÊMICA DE
ODONTOLOGIA UNICERRADO

ISSN 3085-8097

ANAIS CIENTÍFICOS

9ª JAOU – Jornada Acadêmica de Odontologia UniCerrado
16 a 18 de setembro de 2025
Volume I, Suplemento I, 2025

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA A CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Sabrina Rocha Alves Ribeiro¹, Bruna Cristina Silva¹, Laura Edhuarda Prado Guimarães¹, William Eduardo Pirola¹, Késsia Suênia Fidelis de Mesquita Guimarães¹

1. Curso de Odontologia, Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado, Goiatuba, GO, Brasil.

Introdução: O tratamento odontológico do paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) requer conhecimento do perfil comportamental do indivíduo. É importante que o profissional elabore um plano de tratamento centrado numa abordagem discutida e guiada pela família, de forma individualizada e personalizada, de acordo com a necessidade de cada criança. **Objetivos:** o objetivo desta revisão de literatura é expor informações pertinentes ao atendimento odontológico a crianças portadoras de TEA para auxiliar no manejo comportamental. **Metodologia:** Foi adotada uma estratégia de busca nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Scholar, utilizando as palavras chaves “autismo”, “Transtorno do Espectro Autista”, “TEA”, “atendimento odontológico”. Apenas artigos nos idiomas português e inglês encontrados na íntegra foram selecionados, além de livros publicados no Brasil e cartilhas educacionais, publicados desde 2004. **Resultado:** A condição bucal do paciente com TEA normalmente é precária em função das limitações do próprio indivíduo ou do cuidador na realização das atividades diárias. Os procedimentos odontológicos não diferem tecnicamente daqueles realizados em qualquer indivíduo e devem ser feitos, sempre que possível, em ambiente ambulatorial. A diferença está na forma como o indivíduo é abordado e condicionado. Os materiais utilizados nesta revisão embasam a necessidade de um atendimento humanizado para este grupo de pacientes. **Conclusão:** o cirurgião-dentista deve adotar uma abordagem sensível e multidisciplinar por meio das diferentes técnicas de manejo comportamental, a fim de individualizar o tratamento a partir da perspectiva do indivíduo, minimizando possíveis alterações comportamentais.

Palavras-chaves: Autismo; Assistência odontológica; Manejo; Comportamento.

ISSN 3085-8097

ANAIS CIENTÍFICOS

9ª JAOU – Jornada Acadêmica de Odontologia UniCerrado
16 a 18 de setembro de 2025
Volume I, Suplemento I, 2025

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA ACERCA DA INTERFERÊNCIA DO CIGARRO ELETRÔNICO NA SAÚDE BUCAL: RESULTADOS PARCIAIS

Ana Luísa Guimarães Costa¹, Thuanny Araújo Guerra², Isabella Vitória Barbosa Rezende¹, Willian Eduardo Pirola¹, Késsia Suênia Fidelis de Mesquita Guimarães¹.

1. Curso de Odontologia, Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado, Goiatuba, GO, Brasil.
2. Curso de Medicina, Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado, Goiatuba, GO, Brasil.

Introdução: O emprego de cigarros eletrônicos (CEs) está em crescimento, principalmente entre os jovens e os fumantes habituais. Apesar de os malefícios do cigarro convencional à saúde oral serem amplamente reconhecidos e registrados, persiste a incerteza sobre o impacto dos dispositivos eletrônicos nessa esfera específica da saúde. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo identificar o conhecimento entre os estudantes universitários do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado sobre os efeitos deletérios causados pelo uso do cigarro eletrônico a fim de contribuir com futuras ações de saúde pública. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal com finalidade descritiva e exploratória, no qual será aplicado um questionário de autopreenchimento, sem identificação, sobre o uso de CE. Os dados coletados serão organizados em planilhas e os participantes serão divididos em 2 grupos de acordo com a área de conhecimento do curso, sendo eles G1: estudantes da área da saúde e G2: estudantes de outras áreas. A análise descritiva será realizada utilizando o programa Microsoft Office Excel®. Na comparação entre os grupos sobre as questões relacionadas ao conhecimento sobre cigarros eletrônicos será utilizado o programa SPSS® versão 19, com nível de significância de 95%. **Resultados parciais:** Há uma ampla disseminação do CE entre jovens, evidenciando tanto o conhecimento parcial quanto as crenças equivocadas sobre seus riscos. Destaca-se a maior prevalência de fumantes entre alunos do grupo G2 e o uso ocasional por 20,5% dos estudantes. **Conclusão:** A significativa proporção de estudantes interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o tema reforça a importância de intervenções educativas, que devem ser focadas na conscientização sobre os impactos do CE.

Palavras-chaves: Cigarro Eletrônico; Estudante Universitário; Percepção.